

**O‘ZBEKISTON VA KOREYADA EKOTURIZM VA BARQAROR TURIZM
RIVOJLANISHI**

Sayitmurodov T.A.², talaba

Jalilov SH.X.¹, dotsent,

Toshkent davlat agrar universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

shoxjahon.jalilov@mail.ru

Annatsiya: So‘nggi yillarda ekoturizm va barqaror turizm dunyo bo‘ylab jadal rivojlanmoqda. Janubiy Koreya bu borada ekologik tashabbuslarni ilgari surib, yashil iqtisodiyot va uglerod neytralligiga erishish yo‘lida sezilarli yutuqlarga erishmoqda. Ushbu maqolada Koreyaning ekoturizm siyosati, milliy bog‘lari va ekoturistik infratuzilmasi tahlil qilinadi. Jeju orolining “Uglerodsiz orol” tashabbusi, ekologik transport tizimlari va yashil mehmonxonalar kabi innovatsion loyihalar ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada O‘zbekiston va Janubiy Koreya o‘rtasidagi ekoturizm sohasidagi hamkorlik imkoniyatlari, qonunchilik va barqaror turizmni rivojlantirish strategiyalari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Ekoturizm, barqaror turizm, yashil iqtisodiyot, ekologik transport, uglerod neytralligi, Jeju oroli, milliy bog‘lar, ekologik mehmonxonalar, O‘zbekiston-Koreya hamkorligi, tabiiy resurslarni boshqarish.

Аннотация: В последние годы во всем мире стремительно развивается экотуризм и устойчивый туризм. Южная Корея продвигает экологические инициативы в этом направлении, добиваясь значительного прогресса на пути к зеленой экономике и углеродной нейтральности. В статье анализируется политика Кореи в области экотуризма, национальные парки и инфраструктура экотуризма. Будут рассмотрены такие инновационные проекты, как инициатива острова Чеджудо «Остров без выбросов углерода», экологически чистые транспортные системы и зеленые отели. В статье также рассматриваются возможности сотрудничества Узбекистана и Южной Кореи в сфере экотуризма, законодательства и стратегии развития устойчивого туризма.

Ключевые слова: Экотуризм, устойчивый туризм, зеленая экономика, экологический транспорт, углеродная нейтральность, остров Чеджудо, национальные парки, экологические отели, сотрудничество Узбекистана и Кореи, управление природными ресурсами.

Abstract: Ecotourism and sustainable tourism have been rapidly developing worldwide in recent years. South Korea has been making significant progress in this area by promoting environmental initiatives and achieving a green economy and carbon neutrality. This article analyzes Korea's ecotourism policy, national parks, and ecotourism infrastructure. Innovative projects such as Jeju Island's "Carbon-Free Island" initiative, ecological transport systems, and green hotels are reviewed. The article also discusses the possibilities of cooperation between Uzbekistan and South Korea in the field of ecotourism, legislation, and strategies for developing sustainable tourism.

Keywords: Ecotourism, sustainable tourism, green economy, ecological transport, carbon neutrality, Jeju Island, national parks, ecological hotels, Uzbekistan-Korea cooperation, natural resource management.

Kirish. So‘nggi yillarda dunyo bo‘ylab turizm sohasi keng rivojlanib, turli xil turizm turlari va yondashuvlari shakllanmoqda. Bu sohada, ayniqsa, ekologik turizm va barqaror turizmning o‘rni tobora muhimlashmoqda. Ekoturizm, tabiat va madaniyatni saqlash, tabiiy resurslarni tejash hamda mahalliy jamoalarni iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan turizm turi

sifatida dunyo miqyosida keng tarqalgan. Xususan, Janubiy Koreya kabi tez rivojlanayotgan mamlakatlarda ekoturizm va barqaror turizmni rivojlantirishga bo‘lgan e‘tibor ortib bormoqda.

Koreyaning boy tabiati, ko‘plab milliy bog‘lari, tarixiy va madaniy merosi, shuningdek, ilg‘or ekologik siyosatlari ushbu mamlakatda

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

ekologik turizmni rivojlantirishda katta imkoniyatlar yaratadi. Koreyada ekoturizm faqatgina tabiatni saqlash bilan cheklanmay, balki mahalliy jamoalarning turmush tarzini yaxshilashga, iqtisodiy o‘rta sishni ta’minlashga va ijtimoiy barqarorlikni saqlashga ham qaratilgan. Shu bilan birga, barqaror turizm yondashuvlari Koreyada ekologik muhofaza, madaniy merosni saqlash va mahalliy jamoalarning turizmdan foyda ko‘rishiga imkon yaratish maqsadida ilgari surilmoqda.

Ekoturizmni rivojlantirishda olib borilgan ishlar. Korea Green Innovation Days (KGID) – Jahon bankining Koreya Yashil O‘rta sish Ishonch Jamg‘armasi (KGGTF) tomonidan tashkil etilgan va moliyalashtirilgan nufuzli bilim almashish tadbiridir. 13-marta o‘tkazilayotgan KGID avval Seul, Vashington, Dar-es-Salam va Qohirada bo‘lib o‘tgan bo‘lsa, bu yil Janubiy Koreyaning Jeju orolida o‘tkaziladi.

KGID 2024 mavzusi – *“Yashil o‘rta sish: yashashga yaroqli sayyora uchun”*, barqaror taraqqiyot va uni kengaytirish imkoniyatlariga qaratilgan. Jahon banki iqtisodiy o‘rta sish va ekologik barqarorlik o‘rtasidagi muvozanatni ta’kidlab, yashil siyosat o‘zgarishlarining muhimligini yoritadi. Tadbirda loyiha natijalari, innovatsion yechimlar taqdim etilib, ikki tomonlama uchrashuvlar orqali hamkorlik kengaytiriladi.

Jeju KGID 2024 mezboni sifatida yashil iqtisodiyot, qayta tiklanadigan energiya, iqlim barqarorligi va uglerodsiz transport yo‘nalishlarida yetakchilik qilmoqda. Orol energiya ehtiyojining 65 foizini qayta tiklanadigan manbalardan oladi va Janubiy Koreyada eng yuqori elektr transport vositalari ulushiga ega.

2030 yilga mo‘ljallangan “Uglerodsiz orol” tashabbusini amalga oshirgan Jeju, 2024 yilda yangi “2035 yilgacha uglerod neytralligi” maqsadini e‘lon qildi. Bu reja 2035 yilgacha barcha energiyani qayta tiklanadigan manbalar va yashil vodorodga o‘tkazishni ko‘zda tutadi. Buning uchun yirik shamol elektr stansiyalari, yashil vodorod ishlab chiqarish zavodlari va uglerodsiz ma’lumotlar markazi barpo etilmoqda.

Ekologik barqarorlik yo‘lida Jeju “Plastiksiz tashabbus” va “Aqlli orol” loyihalarini ilgari surmoqda. Bu orol dunyodagi eng yirik milliy aqlli elektr tarmog‘i sinov hududiga aylangan. Atrof-muhit vazirligi bilan hamkorlikda u mamlakatda birinchi bo‘lib qahvaxonalarda depozit qaytarish tizimini joriy qildi hamda Udo orolida birdan-bir ishlatiladigan plastik idishlarni yo‘q qilish loyihasini boshladi.

Chiqindilarni samarali ajratish va qayta ishlash orqali Jeju qayta tiklanadigan energiya (elektr, metan, vodorod) ishlab chiqarmoqda. Shuningdek, chiqindilarni boshqarish xarajatlarini qoplash uchun rasmiy axlat paketlari savdosidan tushgan mablag‘ning 10 foizi mahalliy aholiga moliyaviy yordam sifatida taqsimlanadi. Barqaror rivojlanish va innovatsiyalarga sodiqligi sababli Jeju KGID 2024 uchun eng munosib mezbon bo‘lib, yashil o‘rta sish strategiyalarining kelajakdagi imkoniyatlarini namoyish etadi.

Koreya ekologik turizmni rivojlantirish orqali tabiatni muhofaza qilish va barqaror turizmni qo‘llab-quvvatlashga katta e‘tibor qaratmoqda. Ekoturizm nafaqat atrof-muhitni asrab-avaylash, balki mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish va an’anaviy turmush tarzini saqlab qolish imkonini ham beradi.

Mamlakatda 22 ta milliy bog‘ va UNESCO tomonidan tan olingan biosfera hududlari mavjud bo‘lib, ular sayyohlarga ekologik muhitda dam olish imkoniyatini taqdim etadi. Seoraksan, Jirisan va Hallasan milliy bog‘lari tabiatni muhofaza qilish hamda ekologik turizmni rivojlantirishning asosiy markazlari hisoblanadi. Jeju oroli esa vulkanik landshafti va boy ekotizimi tufayli barqaror turizm sohasida yetakchi hududlardan biri sanaladi.

Koreyada yashil turizm ham jadal rivojlanmoqda. Hadong yashil choy fermasi va Jeonju hanok qishlog‘i singari joylar sayyohlarga mahalliy madaniyat, organik dehqonchilik va an’anaviy hunarmandchilik bilan tanishish imkonini beradi. Shu bilan birga, Jeju Olle yurish yo‘laklari, Suncheonman botqoqliklari va Danyang tog‘lari kabi tabiiy sayyohlik marshrutlari ekoturizmning muhim yo‘nalishlaridan sanaladi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Ekologik turizmni rivojlantirish maqsadida Koreyada yashil mehmonxonalar va ekologik infratuzilma kengaytirilmoqda. Jeju orolidagi Haevichi Hotel kabi mehmonxonalar energiya tejovchi texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishga asoslangan. Seul va Busanda esa velosiped yo‘laklari va ekologik transport tizimlari joriy qilinib, barqaror sayohat shakllari rag‘batlantirilmoqda.

Hukumat ekoturizmni rivojlantirish uchun maxsus qonunlar qabul qilib, ekologik sayohatni qo‘llab-quvvatlovchi dasturlarni amalga oshirmoqda. Mahalliy jamoalarni qo‘llab-quvvatlash va ekologik ongni oshirish bo‘yicha ta‘lim dasturlari ham ishlab chiqilgan.

Umuman olganda, Koreya ekoturizm va yashil turizm orqali tabiatni muhofaza qilish, madaniy merosni saqlab qolish va turizmni barqaror rivojlantirishga erishmoqda. Ushbu tajriba boshqa davlatlar uchun ham namuna bo‘lishi mumkin.

Barqaror turizmni rivojlantirish bo‘yicha innovatsiyalar. Koreyada barqaror turizmni rivojlantirishning muhim yo‘nalishlaridan biri yashil infratuzilma va ekologik mehmonxonalaridir. Ushbu yondashuv tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va sayyohlikning atrof-muhitga ta‘sirini minimallashtirishni maqsad qiladi.

Koreyada nol energiya sarfli (ZEB) mehmonxonalar qurish tendentsiyasi keng tarqalmoqda. Ushbu mehmonxonalar quyosh panellari, geotermal isitish va ilg‘or energiya boshqaruv tizimlari bilan jihozlangan. Yirik mehmonxonalar esa uglerod neytralligiga erishish uchun yashil energiya va ekologik loyihalarga sarmoya kiritmoqda. Shuningdek, hanok mehmonxonalari ekologik toza materiallardan qurilib, tabiiy shamollatish va energiya tejamkorligini ta‘minlaydi.

Bundantashqari koreyada aqlli metro va ekologik avtobus tizimlari joriy etilib, AI yordamida jamoat transportining samaradorligi oshirilmoqda. Avtonom va elektr transport vositalari rivojlantirilmoqda, Jeju orolida esa faqat elektr transportidan foydalanish yo‘lga qo‘yilgan. Shuningdek, Naver Maps va Kakao

Maps turistlarga eng qulay va ekologik marshrutlarni tavsiya etadi.

O‘zbekiston va Koreya o‘rtasida ekoturizm bo‘yicha hamkorlik imkoniyatlari. O‘zbekiston va Koreya ekoturizm sohasida hamkorlik qilish uchun katta imkoniyatlarga ega. Koreya ekoturizmni rivojlantirish va atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha ilg‘or tajribaga ega bo‘lsa, O‘zbekiston tabiiy boyliklari va noyob ekotizimlari bilan sayyohlarni jalb qilish salohiyatiga ega. Ikkala davlat ekoturizmga oid qonun va siyosatlarni ishlab chiqishda hamkorlik qilib, barqaror turizm modelini yaratishi mumkin. O‘zbekistonning Aral dengizi, Nurata tog‘lari va Chimyon kabi tabiiy hududlari Koreyaning Jeju oroli va Gangvon-do ekoturizm namunalari bilan integratsiya qilinib, qo‘shma loyihalar amalga oshirilishi mumkin. Bu esa ekologik mehmonxonalar, yashil turizm marshrutlari va tabiat bog‘larini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, O‘zbekiston va Koreya universitetlari ilmiy tadqiqotlar olib borishi, xalqaro seminarlar tashkil etishi va ekoturizm bo‘yicha mutaxassislar tayyorlashi mumkin. Koreyaning ekoturizm sohasidagi ilg‘or tajribasini O‘zbekistonga tatbiq qilish uchun maxsus o‘quv dasturlari ishlab chiqilishi lozim. Shuningdek, Koreya kompaniyalari O‘zbekistonga ekoturizm texnologiyalarini olib kirib, aqlli turizm tizimlari, uglerodsiz mehmonxonalar va ekologik IT yechimlarini joriy etishda yordam berishi mumkin. Shu bilan birga, O‘zbekiston ekoturizm infratuzilmasiga Koreya investitsiyalarini jalb qilish orqali sayyohlik sanoatini rivojlantirish imkoniyatiga ega.

Bu hamkorlik natijasida O‘zbekiston barqaror turizm orqali xalqaro sayyohlarni jalb qilib, iqtisodiy o‘sishga erishadi, Koreya esa o‘zining ekoturizm bozoridagi ta‘sirini kuchaytiradi. Eng muhimi, ikki davlat birgalikda atrof-muhitni muhofaza qilish va turizmni barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi.

2024-yilda Janubiy Koreya turizm sohasida sezilarli o‘sishga erishdi. Mamlakatga taxminan 16,4 million chet ellik sayyoh tashrif buyurdi, bu 2023-yildagi 11 millionga nisbatan ancha yuqori ko‘rsatkichdir. Yilning birinchi

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

yarmida 7,7 million xorijiy mehmon kelgan bo‘lib, bu 2023-yilning shu davriga nisbatan 74% ko‘proqdir. Eng ko‘p sayyohlar Xitoy (2,2 million), Yaponiya (1,4 million), Tayvan (680 ming) va AQSh (640 ming) kabi davlatlardan kelishdi. Yosh guruhlari bo‘yicha esa 20-29 yosh oralig‘idagi sayyohlar soni deyarli 4 millionni tashkil etdi.

Janubiy Koreyaga tashrif buyuruvchilar soni 2000-yildan beri umumiy o‘rishni ko‘rsatib kelmoqda, biroq COVID-19 pandemiyasi sababli 2020-2021-yillarda keskin kamaydi. 2022-yilda esa sayyohlar soni yana o‘rishni boshladi. Sayyohlarni Janubiy Koreyaga jalb qiluvchi asosiy omillar qatorida koreys taomlari va xarid qilish imkoniyatlari yetakchi o‘rin egallaydi. 2023-yilda butun dunyo bo‘ylab o‘tkazilgan so‘rovda respondentlarning 49% koreys

taomlarini juda mashhur deb hisoblagan. Ayniqsa, koreyscha qovurilgan tovuq, kimchi va ramen eng mashhur taomlar sifatida qayd etilgan.

Shuningdek, “Koreya to‘lqini” (Hallyu) – K-pop, K-dramalar va filmlar ham Janubiy Koreyaning turizm sohasidagi jozibadorligini oshirib kelmoqda. BTS kabi global musiqiy guruhlarning ommaviyligi, K-go‘zallik mahsulotlari va koreys modasining jahon miqyosida tanilishi sayyohlar oqimini yanada kuchaytirdi.

Umuman olganda, 2024-yilda Janubiy Koreyaning turizm sohasi sezilarli darajada tiklanib, pandemiyadan oldingi davrga yaqinlashdi. Bu mamlakatning xalqaro maydondagi jozibadorligi va turizmni rivojlantirishdagi muvaffaqiyatlarini yana bir bor tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Inbound & Outbound Tourism in S. Korea in the 2024 H1
2. ASEAN–Republic of Korea Tourism Cooperation: Fostering People-to-People Connectivity
3. Country Partnership Strategy for the Republic of Uzbekistan
4. Green Growth for a Livable Planet
5. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot
6. Sustainable Tourism Policy in Korea
7. WWW.STATISTA.COM

UDK : 338.43

YASHIL IQTISODIYOTDA AQILLI QISHLOQ XO‘JALIGI VA TEXNOLOGIK YECHIMLAR

Muhammadaminov Sarvarbek

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Ochilov Mashrap

Agrologistika va biznes fakultet biznes boshqaruv kafedrasini mudiri dotsent

УМНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Мухаммадаминов Сарварбек

Студент Ташкентского государственного аграрного университета

Очилов Машрап

Факультет агрологии и бизнеса, заведующий кафедрой управления бизнесом, доцент